

AGRICULTURAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ДИНАМИКУ НАКОПЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОРТАХ АРАХИСА И ИХ ВЫНОС С УРОЖАЕМ

Матевосян Л.Г.

кандидат с/х наук, ведущий научный сотрудник

Барбарян А.А.

кандидат с/х наук, ведущий науч. сотрудник

Алиханян Н.А.

младший научный сотрудник

Абовян С.С.

Преподаватель, Эчмиадзинский государственный колледж

имени Вардгеса Амазасяна

Нерсисян Е.А.

младший научный сотрудник

Байрамян Н.Г.

старший лаборант

Аветисян А.С.

младший научный сотрудник

Научный центр земледелия Республики Армения

INFLUENCE OF ORGANIC, BACTERIAL AND MINERAL FERTILIZERS ON THE DYNAMICS OF NUTRIENT ACCUMULATION IN PEANUT VARIETIES AND THEIR REMOVAL WITH THE CROP

Matevosyan L.,

Candidate of Science, leading researcher

Barbaryan A.,

Candidate of Science, leading researcher

Alikhanyan N.,

junior researcher

Nersisyan E.,

junior researcher

Abovyan S.,

Lecturer, Echmiadzin State College named after Vardges Amazaspyan

Bayramyan N.,

senior laboratory assistant

Avetisyan A.

Junior researcher

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

АННОТАЦИЯ

Приведены результаты исследований влияния различных органических, бактериальных и минеральных удобрений на динамику накопления питательных веществ в растениях арахиса, возделываемых на бурых полупустынных почвах Араратской равнины, на их вынос с урожаем. Выяснено, что накопление питательных элементов в их вынос с урожаем обусловлены биологическими особенностями сортов арахиса, содержанием макроэлементов в почвах, внесением различных видов удобрений, урожайностью и экологическими условиями окружающей среды.

ABSTRACT

This study presents the results of research on the effects of various organic, bacterial, and mineral fertilizers on the nutrient accumulation dynamics in peanut plants grown on brown semi-desert soils of the Ararat Plain. It was found that the accumulation and subsequent removal of nutrients with the harvest depend on the biological characteristics of peanut varieties, the macroelement content of the soil, the application of different fertilizer types, crop yield, and environmental conditions.

Ключевые слова: Органические, бактериальные и минеральные удобрения, арахис, питательные элементы.

Keywords: Organic, bacterial and mineral fertilizers, peanuts, nutrients.

Актуальность

В последние годы большое значение придается изучению динамики накопления и выноса питательных элементов с урожаем сельскохозяйственных культур. Целенаправленно регулируя питание растений, становится возможным получать высокий и качественный урожай, одновременно улучшая плодородие почв. Крайне недостаточное внесение минеральных азотных удобрений в агроценозах приводит к тому, что биологическая фиксация атмосферного азота становится единственным способом поддержания азотного баланса [4].

Наибольший интерес для земледелия представляют микроорганизмы, способные вступать в симбиотические взаимоотношения с высшими растениями, образуя клубеньки на их корнях. Считается, что симбиотическая система бобовых, в зависимости от того, является ли культура однолетней или многолетней, фиксирует за вегетационный период от 100 до 300 кг азота на гектар [5, 6]. Усилению процесса симбиотической азотофиксации у бобовых (нут, арахис, люцерна, фасоль, чечевица и др.) способствует дополнительное внесение в агроценозы энергетических ресурсов — органических, бактериальных и минеральных удобрений. Ценность последних заключается в высоком содержании питательных веществ, прежде всего азота, фосфора, калия и ряда микроэлементов. Их применение способствует пополнению запасов подвижных питательных элементов в почве, что является важным условием для улучшения круговорота макро- и микроэлементов в системе почва–растение.

Многими авторами установлено, что около 40–60 % сухих веществ в растениях бобовых культур накапливается в первой половине вегетации (до цветения), а 42–61 % — во второй. На рост и развитие бобовых культур в значительной степени влияют содержание подвижных питательных элементов в почве, симбиотическая активность, климатические условия, а также удобрения и другие внешние факторы [1, 4].

Вопросы динамики накопления питательных элементов и их выноса с урожаем различных сельскохозяйственных культур в почвенно-климатических условиях Армении были изучены рядом авторов [2, 3]. Однако динамика накопления питательных элементов и их вынос с урожаем у бобовых, в частности арахиса, до сих пор недостаточно изучены.

Исходя из этого, нами были проведены исследования влияния органических, бактериальных и минеральных удобрений на динамику накопления питательных веществ в растениях различных сортов арахиса из мировой коллекции, а также на их вынос с урожаем [7, 8].

Материал и методика. С этой целью в условиях Араратской равнины (опытное поле Научного центра земледелия) в 2022–2023 гг. были проведены полевые опыты на бурых полупустынных

почвах. Опытные делянки имели площадь 70 м², опыты проводились в трехкратной повторности по схеме, представленной в таблицах. В качестве удобрений применялись: органическое удобрение "Карбон плюс", бактериальное — "Фульвомикс", а также минеральные — аммиачная селитра, простой суперфосфат и 40%-ная калийная соль. Бактеризацию семян изучаемых сортов арахиса проводили свежеприготовленным активным штаммом клубеньковых бактерий, выделенных из клубеньков арахиса, с нормой расхода ризоторфина — 1 кг на 1 кг семян. Проводился учет количества образовавшихся клубеньков на одном растении, их размеров, а также фиксировалась интенсивность фиксации атмосферного азота.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований (табл. 1) свидетельствуют о значительных колебаниях интенсивности накопления питательных элементов в зависимости от фазы роста и развития сортов арахиса. Максимальное количество питательных веществ накапливается в фазе формирования бобов. В варианте без удобрений содержание азота в контрольном сорте (Лиа), а также в сортах Арина и ТМV3 (из мировой коллекции), составило соответственно 4,45; 4,46 и 4,38 %, тогда как в вариантах с применением удобрений "Карбон плюс", "Фульвомикс", P₅₀K₅₀ и N₅₀P₅₀K₅₀ — 4,95; 4,84; 4,9 и 4,8 % соответственно.

Такая закономерность наблюдалась и в сортах Арина и ТМV3. Минеральные, органические и бактериальные удобрения также способствовали изменению содержания фосфора и калия. Так, в контрольном варианте содержание фосфора в растениях всех сортов составило 0,85–0,90 %, в варианте с применением "Карбон плюс" — 1,30–1,45 %, а в вариантах с "Фульвомиксом", P₅₀K₅₀ и N₅₀P₅₀K₅₀ — 0,95–1,00 %, 1,00–1,30 % и 1,35–1,40 % соответственно.

В содержании калия эта закономерность не наблюдалась. Максимальное накопление калия в растениях всех сортов отмечается в фазе кущения, затем в фазе цветения темп накопления падает, а в фазе формирования бобов вновь повышается, почти доходя до уровня в фазе кущения. Аналогичная закономерность накопления калия в растениях всех сортов арахиса установлена и под влиянием указанных удобрений.

В фазах кущения и формирования бобов растения содержат больше азота и калия, в меньшей степени фосфора, в фазе цветения содержание калия больше фосфора почти в 1,5 раза. Это объясняется тем, что калий в течение всей вегетации арахиса является ценным и необходимым элементом питания, который непосредственно участвует в процессе образования сахаров в вегетативных и генеративных органах растений.

Таблица 1.

Влияние органо-минеральных и бактериальных удобрений на динамику накопления питательных элементов в сортах арахиса
Содержание питательных веществ в воздушно-сухой массе, %

Сорт	Варианты	Формирование бобов												полная спелость					
		кущение				цветение				Формирование бобов				семена			ботва		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Лина	Без удобрения	1,08	0,80	1,20	0,70	0,45	0,90	0,80	1,02	4,75	0,80	1,02	4,59	0,72	0,80	0,80	0,80	0,18	0,29
	Карбон плюс	1,85	1,00	1,70	0,80	0,55	1,00	1,30	1,54	4,95	1,30	1,54	4,92	0,85	0,90	0,88	0,20	0,36	
	Фульвомикс	1,52	0,90	1,25	0,74	0,51	0,95	1,00	1,35	4,84	1,00	1,35	4,80	0,80	0,84	0,80	0,18	0,35	
	P ₅₀ K ₅₀	1,60	0,98	1,78	0,74	0,60	1,15	1,25	1,60	4,90	1,25	1,60	4,82	0,87	0,88	0,81	0,19	0,39	
	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	2,00	1,00	1,80	0,85	0,62	1,20	1,35	1,70	4,98	1,35	1,70	4,98	0,90	0,91	0,90	0,20	0,42	
Арина	Без удобрения	1,10	0,76	1,19	0,75	0,50	0,96	0,85	1,04	4,76	0,85	1,04	4,60	0,70	0,82	0,82	0,20	0,30	
	Карбон плюс	1,95	0,95	1,55	0,80	0,55	1,00	1,45	1,48	5,00	1,45	1,48	4,98	0,90	0,93	0,86	0,26	0,41	
	Фульвомикс	1,64	0,90	1,35	0,70	0,50	0,87	0,95	1,40	4,95	0,95	1,40	4,90	0,71	0,82	0,86	0,18	0,35	
	P ₅₀ K ₅₀	1,68	1,05	1,50	0,72	0,60	1,04	1,30	1,55	4,90	1,30	1,55	4,88	0,79	0,87	0,90	0,28	0,40	
	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	2,15	1,10	1,80	0,80	0,64	1,19	1,40	1,74	5,15	1,40	1,74	4,98	0,88	0,91	1,00	0,28	0,46	
TMV3	Без удобрения	1,06	0,78	1,17	0,71	0,46	0,92	0,82	1,06	4,88	0,82	1,06	4,78	0,74	0,83	0,80	0,20	0,31	
	Карбон плюс	1,74	1,00	1,80	0,78	0,51	0,98	1,40	1,56	4,99	1,40	1,56	4,96	0,95	0,89	0,90	0,29	0,40	
	Фульвомикс	1,50	0,90	1,60	0,70	0,48	0,94	1,00	1,44	4,89	1,00	1,44	4,82	0,80	0,83	0,84	0,23	0,33	
	P ₅₀ K ₅₀	1,64	1,00	1,62	0,80	0,58	1,10	1,28	1,60	4,88	1,28	1,60	4,80	0,81	0,90	0,91	0,30	0,41	
	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	2,05	1,10	1,75	0,85	0,60	1,24	1,40	1,72	5,10	1,40	1,72	4,75	0,94	0,94	0,99	0,30	0,45	

Одновременно исследования показали, что при полном созревании урожая происходит заметное перераспределение питательных веществ. В ботве сортов арахиса содержание азота (0,80-0,82%) и калия (0,29-0,31%) превышает содержание фосфора, а в семенах содержание азота (4,59-

Таблица 2.

Содержание питательных веществ в сухой массе и их вынос с урожаем сортов арахиса из мировой коллекции

Сорт	Варианты	Содержание питательных веществ в сухой массе, %												Общий вынос питательных веществ с урожаем, кг/га						Вынос азот на 1ц семян и соотв. кол. Массы ботвы, кг	
		семена				ботва				семена				ботва				N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
		семена	ботва	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O						
Лина	Без удобрения	16,9	38,0	4,59	0,72	0,80	0,80	0,18	0,29	107,97	19,10	24,54	6,39								
	Карбон плюс	19,6	96,4	4,92	0,85	0,90	0,88	0,20	0,36	137,26	25,94	36,34	7,00								
	Фульвомикс	18,3	39,0	4,80	0,80	0,84	0,86	0,18	0,35	105,84	21,66	29,02	6,61								
	P ₅₀ K ₅₀	18,0	38,0	4,82	0,87	0,88	0,81	0,19	0,39	117,54	22,88	30,66	6,53								
	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	20,0	48,9	4,98	0,90	0,91	0,90	0,20	0,42	143,61	27,78	38,53	7,18								
Арина	Без удобрения	19,2	44,0	4,60	0,70	0,82	0,82	0,20	0,30	124,40	22,24	28,94	6,48								
	Карбон плюс	23,0	49,0	4,98	0,90	0,93	0,86	0,26	0,41	156,68	33,44	41,48	6,81								
	Фульвомикс	20,1	47,8	4,90	0,71	0,82	0,86	0,18	0,35	139,60	22,87	33,21	6,95								
	P ₅₀ K ₅₀	20,4	48,0	4,88	0,79	0,87	0,90	0,28	0,40	142,75	29,56	36,95	7,00								
	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	26,0	56,0	4,98	0,88	0,91	1,00	0,28	0,46	185,48	38,56	49,42	7,13								
TMV3	Без удобрения	18,0	42,2	4,78	0,74	0,83	0,80	0,20	0,31	119,80	22,76	28,33	6,66								
	Карбон плюс	20,0	46,8	4,96	0,95	0,89	0,90	0,29	0,40	141,32	32,57	36,52	7,07								
	Фульвомикс	18,5	44,0	4,82	0,80	0,83	0,84	0,23	0,33	126,13	24,92	31,17	6,82								
	P ₅₀ K ₅₀	19,5	44,0	4,80	0,81	0,90	0,91	0,30	0,41	133,64	29,00	35,59	6,85								
	N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	21,0	49,0	4,75	0,94	0,94	0,99	0,30	0,45	148,75	34,44	41,79	7,08								

4,78%) в 5-6 раз превышает содержание фосфора (0,70-0,74%) и калия (0,80-0,83%).

Применение органических, бактериальных и минеральных удобрений спо-собствует увеличению содержания азота, фосфора и калия как в семе-

нах, так и в ботве. Анализы показали, что соотношение питательных элементов (N:P:K) в семенах неудобренных вариантов всех сортов в среднем составляет 1:0,16:0,17; а в вариантах с применением удобрений Карбон плюс, Фульвомикс N₅₀P₅₀K₅₀ составляет соответственно 1:0,18:0,18, 1:0,14:0,16, 1:0,18:0,18, в ботве, как в неудобренных, так и в удобренных вариантах в среднем 1:0,23:0,36.

Таким образом, в условиях бурых полупустынных почв Араратской равнины содержание азота и калия в растениях сортов арахиса и фазах кушения и формирования бобов больше, чем фосфора. По мере роста и развития растений изученных сортов содержание питательных элементов в них постепенно изменяется так, что в итоге в семенах накапливается больше азота и фосфора, а в ботве-азота и калия. Данные динамики накопления питательных элементов в растениях указывают на то, что накопление азота и калия происходит интенсивно до полного созревания, но к концу урожая их содержание значительно уменьшается.

Нами было изучено также влияние указанных удобрений на вынос из почвы питательных веществ с урожаем сортов арахиса. Результаты этих исследований показывают, что вынос питательных веществ с урожаем сортов арахиса с площади 1 га подвержен большим колебаниям и зависит от сорта, урожайности и вида внесенных удобрений (табл. 2). Так, при урожае семян 16,9 ц/га и ботвы 38 ц/га Лиа сорта вынос азота с 1 га составляет 107,97 кг, фосфора -19,10 кг, калия - 24,54 кг. При урожае семян 19,2 ц/га и ботвы 44,0 ц/га сорта Арина вынос N с 1 га составляет 124,40 кг, P₂O₅ - 22,24 кг, K₂O - 28,94 кг, а при урожае сорта TMV3 (18 ц/га семян и 42,2 ц/га ботвы) - 119,8 кг азота, 21,76 кг фосфора и 28,33 кг калия. По мере повышения урожайности увеличивается и вынос питательных веществ из почвы. При более высоком уровне урожая семян арахиса сорта Арина (26,0 ц/га) и соответствующем урожае ботвы вынос питательных элементов составляет: азота - 185,48 кг, фосфора - 38, 56 и калия 49,42 кг.

Перерасчет выноса питательных элементов на 1 ц семян и соответствующее количество ботвы в различных вариантах опыта всех сортов составил в среднем азота 6,48-7,18, фосфора 1,15-1,48; калия - 1,56-1,90 кг.

Выводы.

Обобщая результаты исследований, можно сделать следующие выводы:

1. Около 25–30 % питательных элементов накапливается в растениях всех исследуемых сортов до фазы формирования бобов, а 70–75 % — в фазах формирования бобов и полной спелости.

2. Дополнительное внесение энергетических ресурсов, таких как органические, бактериальные и минеральные удобрения, способствует усилению процесса симбиотической азотфиксации у арахиса. Это объясняется их положительным влиянием на азотфиксирующую активность клубеньков,

что обуславливает сравнительно высокое потребление азота на протяжении всей вегетации по сравнению с калием и фосфором.

3. Вынос питательных элементов из почвы с урожаем при применении органических, бактериальных и минеральных удобрений в основном зависит от урожайности арахиса и вида применяемых удобрений.

4. При урожайности семян изучаемых сортов арахиса 23,0–26,0 ц/га и соответствующем количестве ботвы, вынос азота, фосфора и калия составляет соответственно 156,7–185,5; 33,4–49,4 и 41,5–49,4 кг/га.

5. В фазе полной спелости в семенах арахиса накапливается значительно больше азота, чем калия, и в наименьшей степени — фосфора.

Литература

1. Матевосян Л.Г., Барбарян А.А., Аветисян С.Г., Сравнительная эффективность возделывания новых сортов арахиса в предгорной зоне Армении. *Агронаука и технологии*. 2020, 3/71, стр. 56-59

2. Барбарян А. Матевосян Л.Г. Шабоян Г. Казарян Р.Г. Алиханян Н., Экологические испытания сортов нута в разных почвенно-климатических условиях Республики Армения. *Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)*. 2020, 8(77), с. 55-57. Doi10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.77.989

3. Барбарян, А. А., Матевосян, Л. Г., Шабоян, Г. Г. Экологическое испытание новых сортов чечевицы в трех сельскохозяйственных зонах республики. *Биологический журнал Армении*. 2020, 72 (3), с. 6-9.

4. Арутюнян С.С., Матевосян Л.Г. Продукционное отчуждение азота, фосфора и калия из виноградных насаждений в системе почвопользования черноземов // *Агронаука и технологии*: 2021, №3 (75), с. 274-278, Doi 10.52276/25792822-2021.3-274.

5. Ghazaryan R., Matevosyan L., The results of the studies of fuzarium-resistant of lentil in the condition of Ararat valley. *Bulletin of National University of Armenia*. 2017, №2, p. 9-12

6. Galstyan M. Markosyan M. Matevosyan L. Hoveyan Z., The impact of application times of different dosages of organomix and bio-liquid on the potato growth and economical effect in conditions of Geghanist community of Masis province. *Bulletin of National University of Armenia*. 2018, №4, p. 8-13

7. Ghukasyan A., Galstyan M., Matevosyan L., Efficiency Of Fertilizers And Bee-Pollination For The Ecological Function Of Legumes In Natural Ecosystems And Agrocenosis Of Ararat Valley In The Republic Of Armenia. *Annali d'Italia, scientific journal of Italy*. 2022, №35, p.3-5

8. Harutyunyan S.S., Matevosyan L.G, Ghukasyan A.G., Galstyan M.H. The system of soil protection and general balance of main nutrient elements in perennial plantations of semi-desert natural soil zone of Armenia. *Agronomy Research*. 2022, 20(3), p. 575–587, Doi 10.15159/ar.22.039